

PENGUATAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN TINDAK PIDANA KORUPSIMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN

Belmento

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
gobelaja85@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, korupsi melibatkan pemerintah dan bisnis. karena itu dianggap sebagai penyakit jangka panjang yang sistematis. Penelitian ini berjudul "Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyadapan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan" menunjukkan bahwa kejaksaan telah diberi kewenangan tambahan untuk mencegah dan memerangi tindak pidana korupsi. metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi Transaksi Elektronik mengatur kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyadapan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengubah otoritas kejaksaan untuk melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi. Ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kejaksaan karena data penyadapan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memungkinkan kejaksaan untuk mengoptimalkan penanganan kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi termasuk perbuatan fasad yang sangat diharamkan dalam hukum Islam karena dapat menyebabkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Penyadapan, dan Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

In Indonesia, corruption involves government and business. Because it's considered a long-term, systematic disease. The study, entitled "The Prosecutor's Authority in Prosecuting Corruption Crimes under the Law No. 16 of 2004 on Prosecutors", suggests that the prosecution has been given additional authority to prevent and combat corruption crimes. The methodology used in this research uses normative research methodology. In addition to the Act No. 16 of 2004 on the Prosecution, the Law No. 19 of 2019 on Electronic Transaction Information regulates the authority of the prosecution to carry out criminal proceedings of corruption. This is done to improve the efficiency and efficiency of prosecution performance because the resulting investigation data can be held accountable. This allows the prosecution to optimize the handling of corruption criminal cases. Criminal acts of corruption include facade acts which are strictly prohibited in Islamic law as they can cause various distortions to the life of the state and society.

Keywords: Prosecutor's Authority, Prosecution, and Punishment of Corruption.

PENDAHULUAN

Persoalan korupsi saat ini sudah bukan hal baru lagi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tindak pidana

korupsi selama ini telah terjadi secara meluas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat luar biasa karena terjadi pada semua sisi baik dari sisi horizontal maupun dari sisi vertikal, bisa dikatakan tidak ada yang tidak terlibat, atau setidaknya terserempet oleh perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi¹.

Korupsi merupakan sebuah penyakit yang telah menjalar ke seluruh lapisan penyelenggara negara, baik kalangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, ketiga pilar yang seharusnya saling memainkan fungsi kontrol tersebut ternyata tidak kebal dari bahaya korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan saja telah menimbulkan kerugian secara finansial dan menghambat proses pembangunan, namun lebih jauh daripada itu, korupsi juga telah mengancam fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yang apabila kita sikapi dengan serius, bukan tidak mungkin korupsi akan menjadi babak terakhir dari perjalanan kita sebagai sebuah bangsa yang bermartabat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila².

Sehingga permasalahan korupsi di Indonesia telah mencapai tahap mengkhawatirkan karena korupsi telah menyebarkan tidak hanya dilakukan oleh

individu, tetapi juga melibatkan pihak swasta dan aparat pemerintah. Perkembangan kasus korupsi di Indonesia telah menjadisuatu fenomena yang sulit untuk dijelaskan. Perilaku menyimpang ini sudah terjadi secara sistematis dan cenderung institusional, dimana juga terjadi di institusi yudisial yang seharusnya berperan sebagai benteng terakhir. Korupsi sudah seperti penyakit yang menular dan secara perlahan menyebar ke dimensi lainnya. Praktek korupsi dapat ditemukan dari tingkat yang paling kecil seperti level individu dan berkembang lagi di level yang lebih tinggi seperti kaum pebisnis dan aparat pemerintahan³.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bangsa Indonesia menghadapi tiga problem besar, yaitu pertama yang berkaitan dengan korupsi, yang kedua berkaitan dengan inefisiensi birokrasi, dan yang ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur. Dari pernyataan Presiden, mengisyaratkan bahwa korupsi merupakan musuh terbesar bangsa Indonesia saat ini. Presiden mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian diharapkan menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional. Dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, kondisi terkini memperlihatkan bahwa penindakan para koruptor masih juga menunjukkan *trend* peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan

¹Indeks Perilaku Anti Korupsi 2020, *Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan*, (Jakarta: BPS RI, 2020), 3.

² Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 7.

³Aknolt Kristian Pakpahan, Albert Triwibowo, dan Raden Roro Mirna Astari Magetsari, *Pemberantasan Korupsi Dan Kemauan Politik Di Indonesia*, dalam *Jurnal Pertahanan* April 2013, Volume 3, Nomor 1. 37-38.

efek jera bagi para koruptor. Walau demikian, Presiden meminta seluruh pihak untuk tidak patah semangat. Presiden berharap, bahwa kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi, serta jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir⁴.

Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun sebagaimana yang dijelaskan oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat 1.008 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung sejak Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 1.043 terdakwa telah disidangkan di seluruh tingkat pengadilan. Jumlah perkara dan terdakwa korupsi yang disidangkan pada semester I 2020 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada semester I 2019, ada 497 perkara yang disidangkan dengan total terdakwa mencapai 504 orang.

Perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia semakin meningkat. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 3,84 dengan skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 3,70. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. IPAK disusun dari dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan pengalaman. Indeks Persepsi pada tahun 2020 sebesar 3,68 persen, menurun 0,12 poin dibandingkan Indeks Persepsi tahun 2019 (3,80). Sebaliknya, Indeks Pengalaman tahun 2020 (3,91) naik sebesar 0,26 poin dibanding indeks pengalaman tahun 2019 (3,65). Peningkatan ini disebabkan oleh membaiknya sistem

⁴Sukarno W. Sumarto, *Korupsi*, dalam <http://www.bpkp.go.id/jateng>, diakses tanggal 22 Desember 2020.

pelayanan publik di Indonesia⁵. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*⁶.

Masalah korupsi di Indonesia dianggap sebagai penyakit kronis yang sistematis. Banyak badan anti-korupsi dan peraturan yang telah dibentuk dan dibuat di Indonesia sejak berakhirnya era Presiden Suharto tahun 1998. Dekrit MPR No. XI/1998 meregulasi penyelenggara negara harus bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejak pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tahun 2004, peraturan mengenai anti korupsi semakin banyak seiring dengan peningkatan aktivitas korupsi. Beberapa hukum yang penting meliputi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 mengenai Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tidak hanya itu, terdapat beberapa regulasi yang tidak terkait langsung dengan aktivitas anti-korupsi tetapi memiliki makna penting terhadap usaha untuk memberantas korupsi. Sebagai contoh peraturan yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung. Hukum ini penting sejak POLRI dan Kejaksaan Agung memainkan peranan penting dalam memberantas

⁵Indeks Perilaku Anti Korupsi 2020, *Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan*, (Jakarta: BPS RI, 2020), v.

⁶M. Umer Chapra dalam Wicipto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.3 - November 2018, 250.

korupsi, sebelum KPK didirikan. Beberapa hukum yang dikeluarkan pada masa SBY antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Hak Warga Binaan Perumahan dan Permasyarakatan yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan dan Permasyarakatan.

Di Indonesia sudah ada empat institusi penting untuk memerangi korupsi adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, POLRI, KPK, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi:

1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, institusi ini merupakan badan yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan. Tugas dan wewenangnya meliputi isu hukum kriminal, hukum perdata, administrasi negara, dan masalah korupsi. Dalam struktur Jaksa Agung terdapat divisi khusus yang

menangani kasus korupsi di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda (JAM) Tindak Pidana Khusus. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan mengimplementasikan keputusan hakim dan pengadilan terkait perkara korupsi.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tugas dan wewenang POLRI berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus hukum termasuk kasus korupsi (ditangani oleh Direktorat III Badan Reserse Kriminal POLRI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menjelaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan institusi negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuatan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini dianggap sebagai *superbody* oleh para ahli hukum karena lembaga ini memainkan dua peranan sekaligus: peran POLRI (penyidikan dan penyelidikan) dan peran Kejaksaan Agung (penuntutan). Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa KPK

harus melapor kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas utama dari KPK adalah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), melakukan pengawasan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Pasal 53 ini, dinyatakan bahwa pengadilan ini mempunyai otoritas untuk menyelidiki dan memutuskan tuntutan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian dibuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disahkan dan pada akhirnya membentuk pengadilan ini⁷.

Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Khususnya tindak pidana

korupsi yang terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia⁸. Oleh karena itu, keberadaan lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum⁹.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai undang-undang organik yang merupakan turunan dari Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam praktik malah menimbulkan ambivalensi posisi dan kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini disebabkan karena ketentuan di dalam Undang-Undang Kejaksaan menyatakan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah yang tidak hanya memiliki tugas dan wewenang dalam lingkup bidang pidana, tetapi juga dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Penempatan posisi dan kedudukan Kejaksaan dalam *dual obligation*, yaitu di satu sisi sebagai lembaga penegak hukum yang terkait dengan fungsi yudikatif dan pada sisi yang lain sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan merupakan konsekuensi logis dari tidak diaturnya secara tegas dan jelas posisi Kejaksaan di dalam konstitusi. Secara umum orang memiliki pandangan bahwa

⁷Lihat Putusan Mahkamah Konstitusional No. 012, 016, 019/PUU-IV/2006 pada 19 Desember 2006 dan lihat 'Ringkasan Putusan'.

⁸IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 5

⁹Marwan Effendy, *Kejaksaan RI*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005). 2.

jaksa menjadi ambigu karena *dual obligation*. Namun, berdasarkan pendekatan lembaga peradilan dilaksanakan oleh *sitting magistrat* yang melaksanakan fungsi yudikatif dilakukan oleh para hakim dan *standing magistrat* yang melaksanakan fungsi eksekutif yang dilakukan oleh jaksa. Dan pendekatan ini maka *dual obligation* ini tidak bisa bermakna adanya suatu ambiguitas namun dimaknai sebagai saling melengkapi, jadi Kejaksaan dalam hal ini merupakan suatu lembaga peradilan yang menjalankan fungsi eksekutif¹⁰.

Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif tetap dipertahankan pada saat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam konsideransnya tidak lagi menyebutkan kejaksaan sebagai alat negara tetapi menyebutnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan. Kemudian diikuti juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) tetap konsisten menyatakan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang¹¹. Dalam upaya mengoptimalkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kejaksaan telah mengeluarkan beberapa kebijakan internal sebagai upaya untuk mengoptimalkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-007/A/JA/11/2004

tentang percepatan penanganan perkara-perkara korupsi se-Indonesia.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih tersebut, tentu saja akan menimbulkan kuantitas dan kualitas kejahatan, meningkat dari konvensional menjadi kejahatan canggih (inkonvensional) yang dilakukan dengan *modus operandi* yang serba canggih pula sehingga dalam proses penegakan hukumnya diperlukan teknik atau prosedur khusus untuk mengungkap kejahatan¹². Salah satu cara yang dilakukan penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia terhadap tindak pidana korupsi yaitu melakukan penyadapan. Meskipun ada lembaga lain yang berwenang melakukan penyadapan guna kepentingan peradilan pidana, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Badan Narkotika Nasional. Lebih lanjut, kewenangan untuk melakukan penyadapan yang melekat pada penyidik hanya bisa digunakan untuk mengusut tindak pidana tertentu, yaitu: tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana pencucian uang.

Kewenangan dalam melakukan penyadapan hanyalah digunakan terbatas untuk mencegah dan mendeteksi dalam hal kejahatan-kejahatan yang sangat serius dengan syarat harus dipergunakan karena metode investigasi kriminal lainnya telah mengalami kegagalan, atau tiada cara lainnya yang dapat digunakan selain penyadapan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan harus ada alasan yang cukup kuat dan dipercaya bahwa dengan penyadapan maka bukti-bukti baru akan ditemukan dan sekaligus dapat digunakan untuk menghukum pelaku pidana. Apalagi *modus operandi* pelaku tindak pidana korupsi sudah canggih dan sistematis, Kejaksaan merupakan penyidik tindak pidana korupsi (*extraordinary crime*) maka

¹⁰ Siti Aminah Tardi, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2015). 187.

¹¹ EQ. RM. Surachman dan Jan S. Maringga, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 105.

¹² Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). 3.

dalam penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary*) dan *instrument* hukum yang luar biasa. Akan tetapi Kejaksaan sebagai salah satu penyidik *extraordinary crime* tindak pidana korupsi yang lahirnya lebih dulu dari pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diberikan kewenangan penyadapan sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap masih sangat lemah. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum diatur secara tegas mengenai kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi, yang mana ketentuan penyadapan terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menentukan kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Sedangkan mekanisme penyadapan yang dilakukan kejaksaan harus mendapat izin dari ketua pengadilan padahal lembaga kejaksaan sebagai lembaga eksekutif harus mendapatkan izin dari pengadilan sebagai lembaga yudikatif, beda halnya dengan KPK dalam melakukan kewenangannya dalam melakukan penyadapan hanya dengan izin dari badan pengawas.

Sedangkan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Ada yang menafsirkan bahwa kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dan apabila melihat ketentuan dari Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 tidak menyebutkan bahwa "badan-badan lain" tersebut haruslah dimasukkan ke dalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuan "badan-badan lain" tersebut diatur di dalam undang-undang¹³. Sehingga dalam revisi Undang-Undang Kejaksaan memuat kewenangan soal penyadapan, kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan sebagai upaya memperkuat kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Apalagi, Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ditempatkan sebagai lembaga kekuasaan eksekutif. Secara eksplisit lembaga Kejaksaan memang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman¹⁴.

Kewenangan penyadapan sangat penting yang dilakukan oleh kejaksaan, apalagi Kejaksaan bersama KPK sekarang ini sedang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19 yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara, kasus korupsi jiwasraya, kasus suap jaksa Pinangki Sirna Malasari, kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang dilakukan Menteri KKP Edhy Prabowo, dan kasus suap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Beberapa kasus korupsi di atas maka kejaksaan sangat tepat kalau diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan mengingat kasus-kasus di atas dilakukan oleh petinggi-petinggi lembaga pemerintahan di Indonesia. Dengan penjelasan tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyadapan Tindak Pidana

¹³Rommy Patra, *Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi*, dalam *Jurnal Hasanuddin Law Review* Vol. 1 Issue 3, Desember (2015), 411.

¹⁴Dian Rosita, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Strukturketatanegaraan Indonesia*, dalam *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 3 Nomor 1 April 2018, 39.

Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan”.

PEMBAHASAN

Pada hakikatnya Kejaksaan merupakan lembaga peradilan yang menjalankan fungsi eksekutif, yang juga sebagai penjaga konstitusi dan hak-hak penduduk serta menjaga kedaulatan negara di bidang penuntutan yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum di Indonesia, karena selain berperan sebagai pengendali penanganan perkara (*dominus litis*), Kejaksaan juga memiliki kewenangan selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executief ambtenaar*). Tidak hanya itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, korupsi, pencucian uang, perusakan hutan, dan bertindak sebagai pengacara negara baik di dalam maupun di luar pengadilan serta turut menyelenggarakan kegiatan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum. Terlebih turut berkontribusi memastikan pembangunan nasional dapat berjalan untuk memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam ranah yudisial, khususnya penegakan hukum (*law applying function*) dan keadilan, yang multidimensi meliputi berbagai aspek kehidupan, tidak hanya hukum, namun juga sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan¹⁵.

Kejaksaan sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi eksekutif niscaya memerlukan penguatan kelembagaan dan kewenangan yang dimilikinya. Kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional, adaptif, dan responsif guna menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum dalam masyarakat dan tuntutan zaman yang berkembang dengan pesat saat ini, juga selaras dengan asas-asas hukum yang bersifat universal. Untuk itu, Kejaksaan dituntut tidak hanya melaksanakan fungsinya dengan baik, tetapi juga harus mampu membentuk jati dirinya sebagai salah satu ”institusi pelaksana kekuasaan negara” yang bebas dan merdeka, bukan sebagai alat kekuasaan pemerintah¹⁶.

Terdapat beberapa kewenangan utama Kejaksaan yang telah melekat sejak lama, dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yaitu *Procureur/Parket Generaal*, *Advocaat Generaal*, dan *Solicitor*.

a. *Procureur Generaal*

Makna *Procureur Generaal* adalah Jaksa Agung sebagai Penyidik, Penuntut Umum, dan Eksekutor tertinggi yang dalam beberapa hal disebut juga *Parket Generaal*. Dalam terminologi Belanda maupun negara *Common Law*, penuntutan dimulai dari penyidikan hingga eksekusi. Kewenangan lembaga penuntutan *Openbaar Ministerie-diatur* dalam Pasal 124 *Rechter Ordonantie* (RO), yang berbunyi: *Het openbaar ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken*. (Penuntutan bertanggung jawab untuk menegakkan ketertiban hukum melalui hukum pidana dan untuk tugas hukum lainnya). Sementara itu lembaga penuntutan yang ada di *Hoge Raad* diatur dalam Pasal 111 ayat (2) *Rechter Ordonantie* (RO) untuk melakukan penuntutan kepada Menteri,

¹⁵ Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 123.

¹⁶Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 124.

Sekretaris Negara, atau Pejabat Negara, dan kewenangan lainnya¹⁷.

b. *Advocaat Generaal*

Konsep *Advocaat Generaal* dalam Sistem Hukum Belanda adalah memberikan konklusi (*conclussie*), yaitu opini (*advisory opinion*) yang dibuat oleh *Advocaat General* pada *Hoge Raad* dalam setiap permohonan kasasi. Konsep *conclussie* sebenarnya bukanlah hal baru sebab terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa dalam pemeriksaan kasasi khusus untuk perkara pidana, sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut.

berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat.

KESIMPULAN

Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi Transaksi Elektronik mengatur kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyadapan tindak pidana korupsi. Dengan merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dapat melakukan penyadapan tindak pidana korupsi di masa depan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, dengan memastikan bahwa data hasil penyadapan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memungkinkan kejaksaan untuk mengoptimalkan penanganan kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi termasuk perbuatan fasad yang sangat diharamkan dalam hukum Islam karena dapat menyebabkan

¹⁷Mahmoudreza Safraei dan Jafar Kousha, *The Role of State Attorney General in Prevention of Crime Occurrence*, (Canadian Center of Science and Education: Journal of Politics and Law Vol. 10 No. 3, 2017), 26. Lihat juga Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 25.

DAFTAR PUSTAKA

- , *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ali, Achmad, 2007, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicial Prudence*, Jakarta: Kencana.
- Alkostar, Artijo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Agustine, Oly Viana, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- , 2020, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 1998, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ind. Hill-Co.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- System in England and Wales*, London: Pearson Education Limited.
- Deni, Saiful, 2010, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik*, Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Djaja, Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Eddyono, Supriadi W. 2012, *Menata Kembali Hukum Penyadapan di Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform.
- & Erasmus A. T. Napitupulu, 2013, *Komentar atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP*, Jakarta: Institue for Criminal Justice Reform.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gultom, Maidin, 2018, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamid, Chalid dan Abdi Kurnia Johan, 2010, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman*, Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Indeks Perilaku Anti Korupsi 2020, *Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan*, Jakarta: BPS RI.
- Junaidi, Muhammad, 2018, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Karsona, Agus Mulya, 2011, *Pengertian Korupsi dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Kasiyanto, Agus, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*, Jakarta: Kencana.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2008, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit Tentang Hukum Penyapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Kristina, Yudi, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Masyarakat Transparansi Internasional.

- Lubis, Todung Mulya, *Catatan hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Maringka, Jan S. 2018, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli, 2011, *System Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Mochtar, Zainal Arifin, 2018, Serpihan Pemikiran Hukum Suatu Catatan Perspektif Hukum Publik*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Nelson, Febby Mutiara, 2020, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, Erland Juliansyah, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Pramono, Widyo, 2017, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Jakarta: Kompas.
- Rawls, John, 2011, *Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reksodipoetra, Mardjono, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Rhiti, Hyronimus, 2005, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Riwanto, Agus, 2018, *Desain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik, dan Pemilu*, Malang: Setara Press.

